

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Inteligencia Artificial en las
producciones académicas: una mirada
desde la integridad y la ética educativa

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Inteligencia Artificial en las producciones académicas: una mirada desde la integridad y la ética educativa

Artificial Intelligence in Academic Productions: A Look from Academic Integrity and Educational Ethics

Hildania Magdalena López Rojas¹

Resumen

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando las producciones académicas, lo que exige una reinención del acto educativo. En este contexto emergen posturas divergentes sobre cómo integrar esta herramienta tecnológica de manera responsable y respetar, a la vez, el derecho intelectual, la integridad y la ética. Entre los dilemas más acuciantes se encuentra garantizar la autenticidad de los trabajos escritos, que sean producto genuino de la creación de los estudiantes. Este artículo reflexiona sobre el abordaje metodológico de la escritura académica en el marco de la IA. Con una metodología cualitativa de tipo documental, se analizan las potencialidades y los desafíos que esta herramienta presenta para el proceso de escritura. Los resultados evidencian que la IA ofrece grandes posibilidades a los escritores, pero también plantean dificultades para distinguir entre composiciones humanas y textos generados por herramientas como el ChatGPT. Ante esta complejidad para discernir la autoría, resulta crucial concienciar a los estudiantes sobre el

Abstract

Artificial intelligence (AI) is revolutionizing academic production, demanding a reinvention of the educational act. In this context, divergent positions emerge on integrating this technological tool responsibly while respecting intellectual property, integrity, and ethics. Among the most pressing dilemmas is guaranteeing the authenticity of written work, ensuring that it is a genuine product of student creation. This article reflects on the methodological approach to academic writing in the framework of AI. With a qualitative methodology of a documentary type, the potentialities and challenges that this tool presents for the writing process are analyzed. The results show that AI offers great possibilities for writers, but also poses difficulties in distinguishing between human compositions and texts generated by tools such as ChatGPT. In the face of this complexity in discerning authorship, it is crucial to raise awareness among students about the honest and ethical use of AI in writing. This challenge demands

¹ Universidad Abierta para Adultos (UAPA). República Dominicana, hildanialopez@uapa.edu.do, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2418-5017>

uso honesto y ético de la IA en la escritura. Este reto exige una transformación en la docencia, en especial en el ámbito de la lengua, donde se debe reorientar la enseñanza de la composición escrita. El enfoque textual y comunicativo de la lengua constituye un marco adecuado para esta transformación. Se propone repensar las etapas de la producción escrita, incluida la revisión de borradores con la asistencia de la IA. De este modo, se puede ofrecer una enseñanza y aprendizaje de la escritura coherentes con las tendencias actuales, y rescatar el uso de las TIC como herramientas valiosas y al ser humano como ente capaz de utilizarlas para enriquecer sus escritos.

Palabras clave: educación, escritura, ética, integridad, inteligencia artificial, producciones académicas.

a transformation in teaching, especially in the language field, where teaching written composition must be reoriented. The textual and communicative approach to language constitutes an appropriate framework for this transformation. It is proposed to rethink the stages of written production, including the revision of drafts with the assistance of AI. In this way, it is possible to offer a teaching and learning of writing coherent with current trends and to rescue the use of ICT as valuable tools and the human being as an entity capable of using them to enrich their writings.

Keywords: education, writing, ethics, integrity, artificial intelligence, academic productions.

1. Introducción

La lengua como resultado de un acto comunicativo social y cultural se encuentra en un proceso de grandes transformaciones. Durante las dos primeras décadas del Siglo XXI, la estructuración de la sociedad del conocimiento ha mostrado que «las evoluciones de diversas tecnologías en cada esfera de la vida humana han conformado escenarios contemporáneos en los que lo digital y lo no-digital convergen a cada segundo en actos cotidianos» (González Pérez et al., 2021, p. 2). Un claro ejemplo de esta convergencia es la integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo, en particular en la producción de textos académicos.

La IA ha irrumpido en el panorama educativo con un «fuerte potencial en materia de educación, ya que los sistemas basados en estas son capaces de favorecer un aprendizaje personalizado, dadas las necesidades e intereses de los estudiantes» (García Peña et al., 2020, p. 651). Sin embargo, su implementación genera posturas divergentes sobre cómo garantizar el uso responsable y ético de esta herramienta, al considerar principios fundamentales como el respeto al derecho intelectual, la integridad y la ética en las producciones académicas.

Entre los planteamientos suscitados está cómo garantizar que las tareas, los ensayos o proyectos sean fruto de la creación de los estudiantes, en coherencia con los indicadores establecidos y las competencias logradas en los distintos cursos, lo que invita a la reflexión sobre el abordaje metodológico de cara a esta nueva realidad. Un ejemplo de ello es la decisión del gobierno de Suecia de paralizar su estrategia de digitalización en las escuelas, motivada por una disminución en los resultados del informe PIRLS 2021. Según Lotta Edholm, ministra de Educación de ese país, «el informe PIRLS es una señal de que tenemos una crisis de lectura en las escuelas suecas. En el futuro, el Gobierno quiere ver más libros de texto y menos tiempo de pantalla en la escuela» (Farreras, 2023).

En lo que respecta al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) núm. 4, de lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad, «la IA tiene un enorme potencial para el bien social y para promover el logro de los ODS, si se desarrolla de una manera que beneficie a la humanidad, respete las normas y estándares mundiales y esté anclada en la paz y el desarrollo» (Flores-Vivar & García-Peñalvo, 2023, p. 2).

En este sentido, el Estado Dominicano, comprometido con el cumplimiento de las metas vinculadas con los ODS, promulgó la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, donde el objetivo 3.3.5 tributa al «acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y la comunicación... como una estrategia país para impulsar el desarrollo económico y social dominicano» (OEI, 2016, p. 146). No obstante, la simple intención no es suficiente, considerando las brechas que en materia de conectividad, equipamiento y producción de contenidos académicos hay en el territorio nacional.

2. Metodología

Dada la intención de valorar el aprovechamiento de la IA en las producciones académicas, el enfoque metodológico que sustenta esta investigación es el paradigma cualitativo, ya que favorece «transformaciones en los nuevos modelos de educación y de investigación sobre estos temas» (Iglesias da Cunha, 2023, p. 34).

El estudio es de tipo documental, que consiste «en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio» (Bernal Torres, 2006, p. 110). En esta investigación se parte de la revisión bibliográfica de artículos científicos indexados y arbitrados, así como ponencias en eventos dedicados a la investigación educativa. La información recolectada permite la interpretación y la construcción de la realidad imperante en relación con el uso de la IA en procesos de escritura en el ámbito educativo.

Se destaca que «la investigación cualitativa estructura su trabajo analítico en torno a categorías, sin preocupación expresa por la medida, es decir, privilegia las categorías analíticas o nominales» (Galeano, 2020, p. 38). En este orden de ideas, las categorías de análisis que orientan este estudio se deben a la revisión de la literatura y del estado del arte:

Tabla 1
Categorías de Análisis de este estudio

Categoría	Definición Conceptual
Producciones académicas	«Los textos académicos son escritos por los estudiantes» (Castells & Castelló, 2022). Según Camps Mundó y Castelló Badía (2013), «Instrumento de construcción del conocimiento y de las relaciones que establece con las actividades humanas en que se desarrolla... Adopta formas específicas, adecuadas y adaptadas a las situaciones en que se genera... Se les denomina géneros discursivos» (p. 18).
Inteligencia artificial en la escritura	«Opera a través de un decodificador que le permite predecir las palabras en función de su significado y su ubicación en la oración, de esta manera la quinta palabra se elegirá en función de la cuarta y así sucesivamente» (Benjamins, 2022, p. 49).

Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados

Tras hacer una revisión de 89 artículos científicos y 13 ponencias presentadas en eventos educativos, los resultados demuestran que la inteligencia artificial está impactando de forma directa la producción escrita en los espacios educativos; «si bien las tecnologías de IA han avanzado considerablemente en los últimos años, es crucial encontrar un equilibrio entre

aprovechar sus potenciales beneficios y reconocer sus limitaciones, especialmente dentro de la comunidad académica» (Rojas Méndez, 2023, p. VII). Esto apunta a la necesidad de que los docentes integren su uso en sus prácticas de enseñanza de la escritura para poder favorecer su uso de forma consciente y responsable. «Cabe destacar el papel clave de los profesores para adaptarse a la nueva situación, por lo que se debe disponer de una oferta formativa en metodología docente y tecnológica» (Alarcón, 2020, p. 9).

Lo expuesto tiene asidero en el hecho de que para poder lograr que las herramientas de IA se puedan utilizar con un mayor aprovechamiento académico, los docentes deben tener claridad metodológica y de sus implicaciones éticas, para poder favorecer en sus estudiantes un uso apegado a la integridad. Esto se debe a que «los impactos de estos desarrollos son un desafío fluctuante entre posibilidades, riesgos y oportunidades para los propósitos de la educación» (Barrios-Tao et al., 2021, p. 3).

La escritura como proceso implica determinar un propósito, documentarse, hacer la planificación, elaborar cuantos borradores sean necesarios, revisar, editar hasta lograr la publicación. Se puede promover desde las instituciones educativas el uso explícito de la inteligencia artificial en la revisión de textos, como fase fundamental de la escritura, lo que facilita las etapas de edición y publicación. En este caso las herramientas de inteligencia artificial «pueden ayudar a los autores a identificar errores gramaticales, mejorar la estructura de las oraciones y ofrecer sugerencias para una redacción más concisa y coherente» (Rojas Méndez, 2023, p. VII).

«Sin embargo, debe tenerse precaución para asegurar que la IA no se emplee para generar artículos desde cero» (Rojas Méndez, 2023, p. VII); se ha podido corroborar lo complejo que resulta distinguir las composiciones humanas de los textos producidos utilizando chatGPT. En vista de esta dificultad para identificar la autoría del texto, esto «nos hace pensar en los aspectos éticos, la creatividad y la propiedad intelectual involucrados» (Boasorte, 2021, p. 2), lo cual constituye un reto.

De igual modo, es importante destacar que la IA se alimenta de documentos diversos en materia de producción escrita, de acuerdo con Benjamins (2022): «Si usamos muchas palabras incorrectas, el modelo acabará aprendiendo estos errores y puede sugerirnoslos. Por el uso masivo de estas herramientas, los errores se pueden hacer virales» (p. 51). De ahí la importancia de promover el uso correcto de la normativa de la escritura, pues se corre el riesgo de masificar errores que atenten contra el buen uso y cuidado de la lengua materna.

Es preciso destacar que «escritura, IA y creatividad se convierten en objetivos fundamentales de los nuevos modelos de enseñanza de lenguas» (Jara et al., 2023, p. 3), por lo que está el desafío de aprovecharlas, sin dejar de lado que la escritura es un acto eminentemente humano.

4. Discusión y conclusiones

La inteligencia artificial ofrece grandes posibilidades a los escritores, no solo en términos de eficiencia y productividad, sino también en cuanto a la creatividad y la calidad de sus

escritos. Desde el ámbito educativo se debe concienciar a los estudiantes sobre el uso honesto y ético de esta herramienta tecnológica como parte de la integridad académica que debe ser promovida en todo acto educativo. Se hace necesario repensar las etapas de la producción escrita, incluida una nueva fase de revisión de los borradores con ayuda de la IA. Esto permitirá ofrecer una enseñanza y aprendizaje de la escritura coherentes con las tendencias educativas actuales, y rescatar el uso de las TIC como medio y recurso, y al ser humano como ente capaz de utilizarlas para enriquecer sus producciones académicas.

En este sentido, el docente, en especial el de lengua, debe transformar y reorientar la enseñanza de la composición escrita. Esta transformación debe basarse en indicadores de resultados, como fruto del desarrollo de competencias comunicativas en el marco de aplicación del enfoque textual y comunicativo de la lengua. De ahí «la necesidad de un Plan de Alfabetización IA que permita formar a los docentes no solo en capacidades técnicas, sino en debates éticos-filosóficos» (Flores-Vivar & García-Peñalvo, 2023, p. 8), que son tan urgentes hoy en día, ante los desafíos que las tecnologías y los avances de la ciencia imponen.

5. Referencias bibliográficas

- Alarcón, D. C. (2020). Integridad académica y educación superior: Nuevos retos en la docencia a distancia. *Análisis Carolina*, 1(38).
- Barrios-Tao, H., Díaz, V., & Guerra, Y. M. (2021). Propósitos de la educación frente a desarrollos de inteligencia artificial. *Cadernos de Pesquisa*, 51. <https://doi.org/10.1590/198053147767>
- Bernal Torres, C. A. (2006). *Metodología de la investigación para administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Pearson Educación. <https://r.issu.edu.do/H8>
- Benjamins, R. (2022). La influencia de la inteligencia artificial en la escritura: el mundo digital da una nueva oportunidad al español. *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación*. (120), 48-56.
- Boasorte, P., Farias, M. A., Santos, A. E., Santos, J. C. A., & Dias, J. S. (2021). Inteligencia artificial y escritura académica: ¿qué nos reserva el algoritmo GPT-3? *Revista EntreLínguas*. 7, pp.1-21. DOI: <https://doi.org/10.29051/el.v7i1.15352>
- Camps Mundó, A., & Castelló Badía, A. (2013) La escritura académica en la universidad. *Revista de docencia universitaria*, 11(1), pp.17-36. <file:///C:/Users/hildanialopez/Downloads/Dialnet-LaEscrituraAcademicaEnLaUniversidad-4243793.pdf>
- Castells, N., & Castelló, M. (2022). *Escribir en la universidad española: entre la realidad y el deseo*. Ediciones Octaedro.
- Farreras, C. (02/06/2023). Las escuelas suecas dan marcha atrás en el uso de pantallas y vuelven a los libros de texto. *La Vanguardia*. <https://r.issu.edu.do/WK>
- Flores-Vivar, J. M., & García-Peñalvo, F. J. (2023). Reflexiones sobre la ética, potencialidades y retos de la Inteligencia Artificial en el marco de la Educación de Calidad (ODS4). *Comunicar*, 31(74). <https://doi.org/10.3916/C74-2023-03>
- Galeano, M. E. (2020). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Universidad EAFIT. <https://r.issu.edu.do/Yq>

- García Peña, V. R., Mora Marcillo, A. B., & Ávila Ramírez, J. A (2020). La inteligencia artificial en la educación. *Dominio de las Ciencias*, 6(3), 648-666.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8231632>
- González Pérez, B. L., Luna Rizo, M., & Gutiérrez, L. A. (2021). Lectura y escritura como prácticas onlife: un estudio etnográfico digital entre universitarios. *Ciencia y Educación*, 5(3), 39-59.
Doi: <https://doi.org/10.22206/cyed.2021.v5i3.pp39-59>
- Iglesias da Cunha, L. (2023). *Metodologías de investigación cualitativa en pedagogía social: Informes, casos y problemas de investigación educativa*. Ediciones Octaedro. <https://r.issu.edu.do/tu>
- Jara, M. I. D. V. Y., López-Martínez, O., Navarro, V. N., & Cuéllar, F. (2023). Escritura, creatividad e inteligencia artificial. ChatGPT en el contexto universitario. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*. (77), 4-4.
<file:///C:/Users/hildanialopez/Downloads/Dialnet-EscrituraCreatividadEInteligenciaArtificialChatGPT-9010088.pdf>
- OEI. (2016). *Programa TIC y Educación*. <https://r.issu.edu.do/IP>
- Rojas Méndez, J. I. (2023). Editorial. *Multidisciplinary Business Review*, 16(1), pp. vii-ix, ISSN 0718-400x | DOI: <https://doi.org/10.35692/07183992.16.1.1>